

OILANI RAQAMLI XATARLARDAN HIMOYA QILISH: MILLIY VA XORIJIY TAJRIBA

Adilova Marguba Kudratullayevna

Favqulodda Vaziyatlar Vazirligi Axborot-resurs markazi boshligi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17162024>

Annotatsiya. Maqolada raqamli texnologiyalar davrida oilalar va bolalar duch kelayotgan asosiy raqamli tahdidlar tahlil qilingan. Zararli kontent, kiberbulling, shaxsiy ma'lumotlarning himoyasizligi va ekran vaqti meyorlari kabi masalalarga alohida e'tibor qaratilgan. O'zbekistonda oilalarni raqamli xavflardan himoya qilish bo'yicha qabul qilingan qonunchilik, ta'lim tizimidagi yangiliklar va mediasavodxonlik loyihalari ko'rib chiqilgan. Shuningdek, Yaponiya, Singapur va Turkiya kabi xorijiy davlatlarning raqamli xavfsizlik sohasidagi tajribalari tahlil qilinib, ular O'zbekistondagi milliy tashabbuslar bilan taqqoslangan. Xulosa sifatida oilalar uchun kibergigiyena madaniyatini rivojlantirish, ta'lim muassasalarida raqamli xavfsizlikni o'qitish va davlat siyosatini kuchaytirish kabi amaliy tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: oila, raqamli xavfsizlik, kiberbulling, axborot xavfsizligi, kibergigiyena, mediasavodxonlik, raqamli madaniyat.

Аннотация. В статье анализируются основные цифровые угрозы, с которыми сталкиваются семьи и дети в эпоху информационных технологий. Особое внимание уделено проблемам вредоносного контента, кибербуллинга, недостаточной защиты персональных данных и нормирования экранного времени. Рассмотрены законодательные инициативы Узбекистана, образовательные реформы и проекты по развитию медиаграмотности. Также был проанализирован опыт зарубежных стран, таких как Япония, Сингапур и Турция, и сопоставлен с национальными инициативами Узбекистана в сфере цифровой безопасности. В заключение предложены практические рекомендации: развитие культуры кибергигиены в семьях, внедрение обучения цифровой безопасности в образовательные учреждения и усиление государственной политики в данной области.

Ключевые слова: семья, цифровая безопасность, кибербуллинг, информационная безопасность, кибергигиена, медиаграмотность, цифровая культура.

Abstract. This paper analyzes the key digital threats faced by families and children in the era of information technologies. Particular attention is paid to harmful content, cyberbullying, insufficient protection of personal data, and the regulation of screen time. Uzbekistan's legislative initiatives, educational reforms, and media literacy projects are reviewed. In addition, the experiences of foreign countries such as Japan, Singapore, and Turkey were analyzed and compared with Uzbekistan's national initiatives in the field of digital safety. The paper concludes with practical recommendations, including the development of cyber hygiene culture within families, the integration of digital safety education into schools, and the strengthening of state policies in this area.

Keywords: family, digital safety, cyberbullying, information security, cyber hygiene, media literacy, digital culture.

Dunyo bo'ylab, har yarim soniyada bir bola ilk bor internet tarmog'iga ulanmoqda. Raqamli texnologiyalar bolalarning ta'lim olishi, ijodiy rivojlanishi va axborot olish imkoniyatlarini kengaytiradi; biroq, internetdan foydalanish imkoniyatlari bilan birga jiddiy xavflar ham paydo bo'lmoqda[1]. Bolalar va o'smirlar onlayn makonda turli tahdidlarga duch kelishadi: zararli axborot ta'siri, turli xil kibertahdidlar, shaxsiy ma'lumotlarning himoyasizligi va ortiqcha ekran vaqti bilan bog'liq muammolar. Oilani va ayniqsa yosh avlodni bunday raqamli xatarlardan himoya qilish bugungi kunda dolzarb vazifa hisoblanadi.

Sifrovoy (raqamli) muhitda bolalar duch kelishi mumkin bo'lgan asosiy tahdidlar quyidagilardir:

Zararli kontent (nomaqbul axborot): Bolalarning yoshiga nomuvofiq yoki ularga psixologik zarar yetkazishi mumkin bo'lgan materiallar kirib keladi. Masalan, internetda bolalar nafratga yoki zo'ravonlikka chorlovchi, o'z joniga qasd qilishga undavchi xabarlar hamda shakllanmagan ongga salbiy ta'sir etuvchi pornografik yoki ekstremistik materiallarga duch kelishlari mumkin. Bunday zararli kontent bolaning ruhiyatiga ta'sir ko'rsatib, uning ma'naviy rivojlanishiga to'sqinlik qilishi ehtimoli yuqori.

Kiberbulling (internetdagi tazyiq va tahqirlash): Internet orqali boshqa shaxs (yoki yoshlar guruhi) tomonidan bolani kamsitish, mazax qilish, qo'rqitish yoki tahdid qilish holatlari kiberbulling deb ataladi. Bunday virtual zo'ravonlik bolaning ruhiy holatiga jiddiy zarar yetkazishi mumkin. Tadqiqotlarga qaraganda, 30 ta mamlakat yoshlarining uchdan bir qismi kiberbullingga duch kelgani va har besh nafardan biri shu sababli maktabga bormay qolgani ma'lum qilingan. Kiberbulling bolada stress va depressiya holatlarini keltirib chiqarishi, uning ta'limdagi muvaffaqiyatiga salbiy ta'sir etishi, hatto o'z joniga qasd qilishga moyillikni oshirishi mumkin.

Axborot xavfsizligi muammolari: Bu turdagi raqamli tahdidlar oila foydalanayotgan qurilmalar va tarmoqlarga texnik zarar yetkazishi mumkin bo'lgan holatlarni qamrab oladi. Masalan, kompyuter viruslari va boshqa zararli dasturlar (zlovredlar) bolalarning qurilmalariga ma'lumot yo'qotishi yoki xonadonidagi shaxsiy ma'lumotlarni o'g'irlashi mumkin. Bolalarning nohavfsiz veb-saytlarga kirishi yoki shubhali fayllarni yuklab olishi orqali ular bilmasdan virus tarqatishi yoki o'z shaxsiy ma'lumotlarini oshkor qilib qo'yishi ehtimoli bor. Axborot xavfsizligiga e'tibor berilmasa, butun oila kiberjinoyatchilar nishoniga aylanishi mumkin.

Bolalarning shaxsiy ma'lumotlari xavfi: Raqamli makonda bolalarning shaxsiy ma'lumotlarini muhofaza qilish katta muammo hisoblanadi. Yosh foydalanuvchilar o'zlari haqidagi ma'lumotlarni (ismi, yashash manzili, maktabi, suratlari va h.k.) bilmasdan internetga joylashtirib qo'yishi yoki turli mobil ilova va o'yinlar ularning ma'lumotlarini yig'ishi mumkin. Natijada bolaning shaxsiy ma'lumotlari begona shaxslar qo'lga o'tib, suiiste'mol qilinishi xavfi tug'iladi. Masalan, 2022 yilda dunyo bo'ylab taxminan 1,7 million bolaning shaxsiy ma'lumotlari internetdagi ma'lumotlar sizib chiqishi natijasida oshkor bo'lgan yoki o'g'irlangan – taxminan har 43 boladan biri degani[1]. Bolalarning onlayn maxfiyligini buzish ularni turli xatarlarga (masalan, shaxsiy ma'lumotlaridan g'arazli maqsadlarda foydalanilishi) duchor etadi.

Ekran vaqti meyorlari: Bolalarning gadjetlar (smartfon, planshet, televizor va h.k.) qarshisida o'tkazadigan vaqtini nazorat qilmaslik ham raqamli xavflar sirasiga kiradi. Ekran qarshisida ortiqcha vaqt o'tkazish bolaning jismoniy faolligi kamayishi, uyqu rejimi buzilishi va ijtimoiy ko'nikmalari susayishiga olib kelishi mumkin. Mutaxassislar 2 yoshgacha bo'lgan bolalarga umuman ekran bermaslikni, 2–4 yoshda esa kundalik ekran vaqtini 1 soatdan oshirmaslikni tavsiya qiladilar[2]. Shuningdek, bolalar uchun mo'ljallangan ko'plab ilova va multimedia kontenti ularni uzoqroq vaqt ekran qarshisida ushlab turishga yo'naltirilgan bo'lib,

bunday haddan tashqari ekran vaqti bolaning sog'lom rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.

O'zbekistonda raqamli tahdidlardan oilalar va bolalarni himoya qilish masalasi davlat siyosati darajasida e'tiborda turibdi. So'nggi yillarda mazkur yo'nalishda qonunchilik bazasi mustahkamlanib, institusional choralar ko'rilmogda. Mamlakat 1992 yilda BMT Bolalar huquqlari to'g'risidagi konvensiyasiga qo'shilgan va unga muvofiq, bolalarni har qanday zo'ravonlikdan himoyalash bo'yicha xalqaro majburiyatlarini bajarib kelmogda. 2025 yili O'zbekistonda «Bolalarni zo'ravonlikning barcha turlaridan himoya qilish to'g'risida»gi qonun qabul qilindi va kuchga kirdi. Ushbu hujjat bolalarga nisbatan jismoniy, psixologik zo'ravonlik va beparvolikning barcha ko'rinishlarini (uydagi tazyiqdan tortib ta'lim muassasalaridagi bulling hamda ekspluatatsiyagacha) aniq ta'riflab, ularning oldini olish choralari belgilab berdi. Yangi qonun doirasida bolalarni tazyiq-va zo'ravonlikdan himoya qilish faqat ota-ona yoki vasiylar zimmasida bo'lib qolmay, balki maktab va tibbiyot muassasalari, huquqni muhofaza qiluvchi organlar hamda mahallalarning ham mas'uliyati sifatida belgilandi[3]. Shu tariqa bolalar huquqlarini himoya qilish milliy tizimi interfaol hamkorlik asosida, har bir manfaatdor tuzilmaning vazifasini aniq belgilagan holda takomillashtirilmogda.

O'zbekiston xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlik qilib, bolalarning raqamli savodxonligini oshirish va internet xavfsizligini ta'minlashga qaratilgan qator loyihalarni amalga oshirmogda. Masalan, mamlakat Xalqaro Elektroaloqa Ittifoqi (ITU)ning Bolalarni onlayn himoya qilish (Child Online Protection) dasturida faol ishtirok etib kelmogda. 2023 yil davomida Raqamli texnologiyalar vazirligi va ITU hamkorligida bolalarning raqamli malakasini oshirish hamda internetda xavfsiz foydalanishga oid bir qator tadbirlar o'tkazildi. ITU tomonidan ishlab chiqilgan bolalarning onlayn xavfsizligi bo'yicha qo'llanmalar (siyosatchilar, soha kompaniyalari hamda ota-onalar va o'qituvchilar uchun alohida) o'zbek tiliga lokallashtirilib, rasmiy tavsiyalar sifatida aholiga yetkazilmogda[4]. Ushbu hujjatlarda zamonaviy raqamli tahdidlar va ulardan himoyalani choralari bayon etilib, ota-onalar hamda muallimlarga bolalar duch kelishi mumkin bo'lgan xavflarni erta payqab, ularning oldini olishga ko'maklashadi.

Raqamli xavfsizlikni ta'lim tizimiga integratsiya qilish borasida ham salmoqli ishlar amalga oshirilmogda. YUNESKOning Axborot texnologiyalari ta'lim instituti (UNESCO IITE) tomonidan ishlab chiqilgan «Raqamli ta'lim muhitida axborot xavfsizligi» nomli onlayn kurs materiallari ITU ko'magida o'zbek tiliga tarjima va moslashtirish qilindi. Mazkur kurs yoshlar bilan ishlovchi o'qituvchilar uchun mo'ljallanib, IT-Park va IT-Akademiya hamkorligida yurtimiz bo'ylab 14 ta hududda 305 nafar o'qituvchi uchun maxsus o'quv seminarlari tashkil etildi. Kurs dasturida axborot xavfsizligi muammolari, sohadagi qonunchilik asoslari, raqamli qurilmalardan foydalanishning bolalar ruhiyatiga ta'siri, bolalarning onlayn xatti-harakatlarini muhofaza qilishni tashkil etish, kibergigiyena va kiberxavfsizlik, kompyuter viruslaridan himoya kabi mavzular qamrab olingan edi. Ta'lim olgan mutaxassislar endilikda o'z faoliyat yuritayotgan maktablarida AKT darslariga mazkur mavzularni integratsiya qilib, o'quvchilarga onlayn xavfsizlikning asosiy qoidalarini tushuntirishni boshlagan.

Mamlakatda media va axborot savodxonligini oshirishga qaratilgan tashabbuslar ham kuchaymogda. 2025 yil mart oyida YUNESKO tashabbusi bilan O'zbekistonda media va axborot savodxonligi bo'yicha milliy strategiyani ishlab chiqishga bag'ishlangan multi-tarafli seminar tashkil etildi. Unda hukumat idoralari, ta'lim muassasalari, OAV, fuqarolik jamiyati va ilmiy doira vakillaridan iborat 50 nafar ishtirokchi raqamli davrda aholining mediasavodxonlik darajasini oshirish masalalarini muhokama qildi. Mutaxassislar ta'kidlashicha, yosh avlodga axborotni tanqidiy tahlil qilish va uni burmalashlarga qarshi immunitet hosil qilish ko'nikmasini

singdirish ularni zararli kontent va manipulyatsiyalardan himoya qilishning muhim shartlaridan biridir[5].

Shuningdek, raqamli xavflar yuzasidan jamoatchilik xabardorligi oshib bormoqda. Masalan, Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi (AOKA) ma'lumotiga ko'ra, 2024 yil davomida O'zbekistonda 13 yoshgacha bo'lgan bolalar o'rtasida onlayn zo'ravonlik va kiberbulling bilan bog'liq murojaatlar soni o'tgan yilga nisbatan 18%ga oshgan[6]. Bu esa ota-onalar hamda mutaxassislarni bolalarning internetda duch kelayotgan xavflari borasida yanada ogoh bo'lishga chorlamoqda. Ommaviy axborot vositalari va ijtimoiy tarmoqlar orqali bolalarning Internetda o'zini tutishiga oid qoidalar, ota-onalar uchun maslahatlar kabi mavzularda keng tushuntirish ishlari olib borilmoqda.

Yaponiyada bolalarning gadjetlar oldida o'tkazadigan vaqtini cheklash yuzasidan milliy darajada qat'iy qonun yo'q, biroq mahalliy tashabbuslar mavjud. Masalan, Kagava prefekturasi 2020 yili bolalar uchun video o'yinlarni o'ynash vaqtini hafta kunlari kuniga 1 soat, dam olish kunlari esa 90 minut bilan cheklashni tavsiya etuvchi hujjat qabul qildi. Ushbu ordinans huquqiy jazo choralari nazarida tutmaydi, ammo uning qabul qilinishi jamoatchilikda bahs-munozaralarga sabab bo'ldi va hatto ayrim ota-onalar tomonidan sudga ham olib chiqildi (natijada ordinans kuchida qoldirildi). Shu bilan birga, Yaponiyada ota-onalar bolalarning smartfondan foydalanish vaqti bo'yicha uy qoidalarini o'rnatishga chaqiriladi; sog'liqni saqlash mutaxassislari esa bolalardagi smartfon va internetga berilib ketish holatlarini jiddiy qabul qilib, bunday ru'ju qo'yishni davolash lozimligini ta'kidlamoqda.

Kiberxavfsizlik va shaxsiy ma'lumot himoyasi: Yaponiyada shaxsiy ma'lumotlarni muhofaza qilish bo'yicha umumiy qonunchilik mavjud bo'lsa-da, bolalarning onlayn maxfiyatiga oid alohida normalar joriy etilmagan. 2024 yilda qabul qilingan “Axborot platformalari orqali kontent tarqatish to'g'risida”gi qonun yirik internet platformalarini noqonuniy yoki zararli kontentni tezda olib tashlashga va o'z moderatsiya jarayonlarini shaffof qilishga majburlaydi. Biroq platformalar bolalar uchun mo'ljallangan yoshga mos kontentni taqdim etish yoki cheklash borasida qonunan majburlanmagan, ya'ni bolalarni zararli materiallardan muhofaza qilish asosan ota-onalar va foydalanuvchilarning o'z ixtiyoriga qoldirilgan. Shu sabab, hukumat ota-onalarga bolalar gadjetlarida qurilmaga o'rnatilgan ota-ona nazorati (parental control) funksiyalaridan foydalanishni va internet filtrlarini yoqib qo'yishni qat'iy tavsiya etadi.

Yaponiya maktablarida raqamli savodxonlik va internetda xavfsiz foydalanishga o'rgatishga alohida e'tibor qaratilgan. Xususan, Hukumatning “GIGA School” dasturi doirasida har bir o'quvchi noutbuk yoki planshet bilan ta'minlanib, ularga ma'lumotlar texnologiyalaridan to'g'ri foydalanish va internet odob-axloqi bo'yicha saboq berilyapti. Maktab darsliklari va tarbiyaviy soatlarda bolalarga onlayn xatarlar (kiberbulling, firibgarlik va h.k.) haqida tushunchalar beriladi. Davlat va xususiy sektor hamkorligida bolalar va ota-onalar uchun turli ma'rifiy tashabbuslar yo'lga qo'yilgan bo'lib, ular orqali bolalarning media savodxonligini oshirish va raqamli faoliyat madaniyatini shakllantirishga harakat qilinmoqda. Masalan, Yaponiyada turli nohukumat tashkilotlar va texnologiya kompaniyalari hamkorligida internetdan foydalanish bo'yicha seminarlar, “ye-net karvon” kabi ta'limiy dasturlar o'tkazilib, bolalarga va ota-onalarga kerakli bilim va ko'nikmalar berishga intilmoqda.

Bolalarni nomaqbul va zararli onlayn materiallardan asrash uchun Yaponiyada asosiy vosita sifatida filtrlash xizmatlaridan foydalaniladi. 2009 yilda kuchga kirgan Yoshlarni Internetdan xavfsiz foydalanish muhitiga oid qonun talabiga muvofiq mobil aloqa operatorlari 18 yoshdan kichik abonentlarga, agar ularning ota-onasi boshqachasini so'ramasa, Internet filtrlash

xizmatini taqdim etishi shart. Ushbu filtrlar avvalo bolalarga nomaqbul deb topilgan muayyan veb-saytlar va ilovalarni bloklaydi, masalan, ijtimoiy tarmoqlar standart holatda yopib qo'yiladi. Shu bilan birga, Yaponiyada bolalarni internetdagi jinoiy xatti-harakatlardan muhofaza qiluvchi qonunlar tizimi ham mavjud: bolalar pornografiyasini tarqatishni jazolaydigan qonun, tanishuv veb-saytlari orqali bolalarni yovuz maqsadlarda jalb etishni taqiqlovchi qonun va hatto bolalarga nisbatan “gruning” (ishonchga kirib zo'rvonlikka yo'naltirish) uchun jazo tayinlovchi yangi normalar mavjud (2023 yildagi 刑法ga kiritilgan o'zgartishlar). Internetda bolalarga salbiy ta'sir etuvchi kontentni cheklashda asosiy e'tibor filtr va bloklashga qaratilgan bo'lib, ayni paytda ijtimoiy tarmoqlar yoki platformalarning bolalar uchun mos kontent taqdim etish bo'yicha huquqiy majburiyati yo'qligi sababli, agar filtrlar ota-ona tomonidan o'chirib yuborilsa, bolalar nazoratsiz tarmoqqa duch kelishi xavfi saqlanib qoladi[7].

Singapurda bolalarning gadjetlardan foydalanish vaqtini cheklash masalasi sog'liqni saqlash va ta'lim siyosatining bir qismidir. 2025 yili hukumat bolalar va o'smirlar salomatligini mustahkamlashga qaratilgan Grow Well SG nomli milliy strategiyani ishga tushirdi va uning doirasida ekrandan foydalanish bo'yicha maktab hamda bog'chalar uchun yangi yo'riqnomalar joriy etildi. Jumladan, 2025 yil 1 fevraldan bolalar bog'chalari uchun kodeksga kiritilgan o'zgartishga muvofiq 18 oygacha bo'lgan chaqaloqlarga umuman ekran berish taqiqlandi, 18 oydan 6 yoshgacha bolalarga esa faqat ta'lim maqsadidagina ekrandan foydalanishga ruxsat etiladi (ya'ni bolalarni ovuntirish uchun telefon yoki planshet berib qo'yish man etiladi). Shuningdek, Singapur Sog'liqni saqlash vazirligi 6 yoshgacha bo'lgan bolalarga o'qishga oid bo'lmagan vaqtda kuniga eng ko'pi bilan 1 soat, 7–12 yoshliklarga esa ikki soatdan kam ekran vaqti tavsiya qildi. Ota-onalarga bolalarga cheklanmagan tarzda smartfon berib qo'ymaslik, ayniqsa yoshi kichiklarga umuman ijtimoiy tarmoqlardan foydalanishga ruxsat bermaslik qat'iy tavsiya etildi. Hukumat va maktab ma'muriyatining fikricha, bolalik davrida ortiqcha ekran vaqti farzandlarning jismoniy va ruhiy rivojiga salbiy ta'sir qilmoqda va bu muammoni bartaraf etish uchun ota-ona va ta'lim muassasalari birgalikda harakat qilishi lozimligini qayd etgan.

Singapurda shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilishning mustahkam huquqiy asoslari mavjud – 2012 yilda qabul qilingan Shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish to'g'risidagi qonun (Personal Data Protection Act) doirasida tashkilot va kompaniyalar foydalanuvchilarning, jumladan bolalarning, shaxsiy ma'lumotlarini saqlashda qat'iy qoidalarga amal qilishi shart. Kiberxavfsizlikni ta'minlash uchun esa davlatning Kiberxavfsizlik agentligi (CSA) yoshlar o'rtasida axborot xavfsizligi madaniyatini oshirishga qaratilgan dasturlarni amalga oshiradi. Masalan, SG Cyber Safe Students dasturi orqali maktab o'quvchilari orasida kibergigiyena va o'z ma'lumotlarini himoya qilish bo'yicha interaktiv mashg'ulotlar o'tkazilib, yosh avlodning kiberxavfsizlik haqidagi ongini yuksaltirishga erishilmoqda. Shuningdek, Singapur moliya institutlari, telekom kompaniyalari va ta'lim muassasalari hamkorlikda bolalarning onlayn tranzaksiyalar xavfsizligini ta'minlash (masalan, o'yinlarda pul sarflashni cheklash), ikki omilli autentifikatsiyadan foydalanish kabi mexanizmlarni keng joriy etib kelmoqda. Umuman olganda, Singapurning milliy kiberxavfsizlik strategiyasida oilalar va bolalarning raqamli makonda xavfsizligini ta'minlash ustuvor vazifalardan biri sifatida belgilangan.

Singapur ta'lim tizimida bolalarni raqamli dunyoda mas'uliyatli foydalanuvchi etib tarbiyalash maqsadida kiberblagosamollik (Cyber Wellness) deb nomlangan dastur joriy etilgan. Barcha maktablarda axloq va fuqarolik fanlari doirasida kiberblagosamollik darslari o'tilib, o'quvchilarga internetda o'zaro muloqot odoblari, kiberbullingning oldini olish, xavfli kontentni ajrata bilish kabi mavzular o'rgatiladi. Davlatning Media savodxonlik kengashi (Media Literacy

Council) esa jamoatchilikka mo'ljallangan keng qamrovli ma'rifiy faoliyat olib boradi – u bolalar, ota-onalar va pedagoglar uchun onlayn xavfsizlik, raqamli fuqarolik va tanqidiy mediatafakkurga oid resurslar tayyorlaydi hamda kampaniyalar uyushtirib keladi. Masalan, har yili fevral oyida Singapurda Xavfsiz Internet kuni (Safer Internet Day) belgilanib, shu kuni keng jamoatchilikka internetdan ahil va xavfsiz foydalanishga bag'ishlangan tadbirlar o'tkaziladi. 2020 yilda Media savodxonlik kengashi tomonidan o'tkazilgan “Yaxshiroq internet” ma'rifiy kampaniyasi vaqtida ijobiy raqamli odatlar va onlayn reputatsiya haqidagi maslahatlar yoshlar o'rtasida keng tarqatilib, so'rovlarga ko'ra aholining 60%i bu maslahatlardan boxabar bo'lgani qayd etilgan.

Bolalarni zararli internet kontentidan asrash Singapurning ham huquqiy, ham texnik mexanizmlari orqali amalga oshiriladi. Mamlakatdagi Teleradiotarqatish to'g'risidagi qonun IMDA (Infocomm Media Development Authority) idorasiga noqonuniy yoki jamoat manfaatiga xavfli deb topilgan onlayn materiallarni olib tashlashni buyurish yoki tegishli veb-saytlarga to'siq qo'yish vakolatini beradi. Albatta, cheksiz internet olamini to'liq nazorat qilish imkoni yo'qligi tan olingan holda, hukumat yoshlarning o'zlarini onlayn xavfsizlikka o'rgatish zarurligini ta'kidlaydi. Praktik chora sifatida esa barcha internet-provayderlarga ota-onalarga ixtiyoriy filtrlash xizmatini taklif etish majburiyati yuklangan (bu talab 2012 yildan beri amal qiladi). YA'ni, har bir axborot provayderi o'z mijozlariga bolalar uchun nomaqbul saytlarni filtrlab beradigan «oilaviy Internet» xizmati borligini ma'lum qilishi va xohishga ko'ra ulashini ta'minlashi lozim. Ota-onalar o'z navbatida ushbu xizmatga ulanib, pornografiya, zo'ravonlik kabi kontentlarga bolalarining kirishini cheklashlari mumkin. Bundan tashqari, kompyuter, planshet va smartfonlarning o'zida ham bolalar uchun moslashtirilgan ota-ona nazorati nastroykalari mavjud – hukumat va mutaxassislar bolalarning gadjetlarida shu kabi parhez nastroykalarni yoqib qo'yish hamda bolaning onlayn faoliyatini nazorat qiluvchi dasturlardan foydalanishni faol targ'ib etmoqda[8].

Turkiya hukumati bolalarning ortiqcha ekran qarshisida o'tirishi yuzasidan so'nggi paytlarda ogohlantiruvchi bayonotlar berdi. 2023 yil avgust oyida Oila va ijtimoiy xizmatlar vazirligi ata-enalarga murojaat qilib, 3 yoshgacha bo'lgan bolalarni butkul ekrandan yiroq tutish zarurligini qat'iy ta'kidladi va umuman olganda bolalarni nazoratsiz holda raqamli platformalarga qo'yib yubormaslikni uqtirdi. Shuningdek, vazirlik bolalarni gadjetlardan foydalanishida passiv tomoshabinlikdan ko'ra ijodkorlikni rag'batlantirish kerakligini aytgan holda, ata-enalarga farzandlari bilan birga vaqti-vaqti bilan raqamli faoliyatlarini cheklash, ularni jonli muloqot va harakatli o'yinlarga jalb etish bo'yicha maslahatlar berdi. Turkiya parlamenti ham ekran vaqti va smartfonUsageni cheklashga doir qonunchilik tashabbuslari bilan shug'ullanmoqda: masalan, 2024 yilda Axborot texnologiyalari va aloqa organi (BTK) 13 yoshdan kichik bolalarga ijtimoiy tarmoqlardan foydalanishni taqiqlash taklifini tayyorlagani ma'lum qilindi. Bu loyihaga muvofiq, o'rta maktab yoshiga yetmagan bolalar (taxminan 8-sinf va undan kichik) uchun Facebook, Instagram, TikTok kabi tarmoqlar yopiq bo'lishi mumkinligi bildirilgan. Shu bilan birga, Familiya vazirligi 13 yoshgacha bolalarga smartfon berishni cheklash yuzasidan ham tajriba o'rganayotgani, bu borada boshqa mamlakatlar amaliyoti tahlil qilinayotgani xabar qilindi.

Turkiyada shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish 2016 yili qabul qilingan Shaxsiy ma'lumotlarni muhofaza qilish to'g'risidagi qonun (KVKK) bilan tartibga solinadi. Ushbu qonun umumiy xarakterga ega bo'lib, bolalarning ma'lumotlarini qayta ishlash ham umumiy maxfiyat qoidalariga bo'ysunadi. 2024 yil oktabr oyida esa parlamentga “Bolalarni raqamli muhit va ijtimoiy tarmoqlarda himoya qilish to'g'risida” yangi qonun loyihasi kiritildi, unda bolalarni

onlayn xavflardan asrash, ularning personal ma'lumotlarini himoya qilish va yoshni tasdiqlash mexanizmini joriy etish kabi choralar nazarda tutilgan. Mazkur loyiha qabul qilinishi holatida, platformalarga bolalarning yoshini tekshirish va ularning ma'lumotlarini himoya qilish bo'yicha qo'shimcha talablar yuklanadi. Shuningdek, Turkiyaning milliy kiberxavfsizlik strategiyalarida bolalarga alohida e'tibor qaratiladi – masalan, 2020–2023 yillar uchun kiberxavfsizlik rejasida oilalarning raqamli immunitetini oshirish, bolalarni internetdagi firibgarlik va tahdidlardan himoya qilish choralari belgilab qo'yilgan. Oila vazirligi tomonidan ota-onalar uchun “Raqamli xavflardan himoya va maxfiyat” mavzusidagi maxsus o'quv treninglari amalga oshirilib, hozirgacha 35 mingdan ortiq kishi ularda ishtirok etgani ma'lum qilindi. Bu treninglarda ota-onalarga bolalar uchun xavfsiz raqamli muhit yaratish, shaxsiy ma'lumotlar va nozik suratlarni ochiq tarqatmaslik, ularning suiiste'mol qilinishi oldini olish haqida bilim va ko'nikmalar berilgan.

Turkiyada mediasavodxonlikni oshirish va raqamli xavfsizlikni targ'ib qilishga davlat miqyosida e'tibor qaratilgan. Maktab o'quv dasturlariga axborot texnologiyalari va etikasi mavzulari kiritilgan bo'lib, o'quvchilarga internetdan foydalanish qoidalari va xavfsizligi haqida asosiy tushunchalar beriladi. 2017 yilda BTK qoshida tashkil etilgan Gunevli Internet Markazi (Güvenli İnternet Merkezi) – Turkiyaning milliy Xavfsiz Internet Markazi bu yo'nalishda asosiy o'rin tutadi. Markaz tarkibida Aholini xabardor qilish bo'limi faoliyat yuritib, butun mamlakat bo'ylab maktablarda, jamoat joylarida bolalar, ota-onalar va o'qituvchilar uchun xavfsiz internet bo'yicha muntazam seminar va darslar o'tkazadi. Masalan, maxsus jihozlangan Xavfsiz Internet avtobusi turli shahar va qishloqlarga borib, texnologiyaga kamroq imkoniyati bo'lgan bolalarga ham interaktiv tarzda internet savodxonligi bo'yicha mashg'ulotlar o'tkazgan. Shuningdek, Gunevli Internet Markazi “Xavfsiz bola” (guvenlicocuk.org.tr) va “Xavfsiz o'yin” (guvenlioyuna.org.tr) kabi maxsus veb-saytlar orqali bolalar va ota-onalarga mo'ljallangan tanisharli va zamonaviy mazmundagi ma'lumotlarni taqdim etadi. Turkiyada har yili fevral oyida Xavfsiz Internet kuni nishonlanib, uning doirasida bolalar o'rtasida “eng yaxshi qisqa film” yoki “rachamli o'yin” mavzularida tanlovlar o'tkaziladi va g'oliblarga mukofotlar beriladi – bunday tadbirlar yoshlarda raqamli dunyoda o'zini tutish bo'yicha ijobiy ko'nikma va madaniyatni shakllantirishga xizmat qilmoqda.

Turkiyada internetdagi zararli kontentni cheklash uchun kuchli huquqiy mexanizmlar joriy etilgan. 2007 yilda qabul qilingan 5651-sonli “Internetdagi nashrlar va ular orqali jinoyatlar prevention to'g'risida”gi qonun avvalo bolalarni zararlovchi va noqonuniy kontentdan himoya qilishni maqsad qilgan. Ushbu qonunga muvofiq, muayyan toifadagi og'ir mazmunlar – xususan, bolalarga nisbatan jinsiy zo'ravonlik, narkotik moddalarni targ'ib qilish, pornography, o'z joniga qasd qilishga undov qilish kabi materiallar – internetda aniqlansa, sud yoki vakolatli organlar tomonidan ularni to'sish yoki olib tashlash bo'yicha darhol qaror chiqarilishi mumkin. Masalan, prokuratura shoshilinch hollarda sud qarorigacha ham zararli saytni vaqtincha yopishga ruxsat olishi mumkin, keyin bu qaror 24 soat ichida sudya tomonidan tasdiqlanmasa, bekor qilinadi. Turkiyaning internet tartibga solish tizimida shuningdek ixtiyoriy “Xavfsiz internet” xizmati ham mavjud: BTK 2011 yildan boshlab xonadonlarga bepul taqdim etadigan bu servis orqali foydalanuvchilar “Oilaviy” yoki “Bola” profilini tanlab, bolalar uchun xatarli veb-saytlarni avtomatik filtrlab qo'yishlari mumkin. Masalan, bolalar profili rejimida alkogol, pornografiya, rahyonazlik kabi toifalardagi saytlar umuman ochilmaydi, ijtimoiy tarmoqlar va o'yin saytlari esa cheklangan tarzda taqdim etiladi. Zararli kontentlarga qarshi yana bir mexanizm – Ihtar Web (Ihtarweb) internet xotlaynidir; foydalanuvchilar mazkur portal orqali bolalarga zararli yoki noqonuniy tarmoq materiallari haqida xabar berishlari mumkin, bu xabarlar tegishli ekspertlar

tomonidan ko‘rib chiqilib, qonun doirasida chora ko‘riladi (Ihbarveb xalqaro INHOPE xotlaynlar assotsiatsiyasi a‘zosi hisoblanadi)[9].

Xulosa qilib aytganda, oila, maktab va davlatning uzviy hamkorligi bilan bolalarning raqamli xavfsizligini ta‘minlash mumkin. Shu tarzda yosh avlod raqamli texnologiyalarning ta‘lim va taraqqiyot uchun beradigan barcha imkoniyatlaridan foydalanishi, bir vaqtning o‘zida raqamli tahdidlardan himoyalangan holda voyaga yetishiga erishiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. UNICEF, "Protecting children online" // <https://www.unicef.org/uzbekistan/en/stories/protecting-children-online>
2. To grow up healthy, children need to sit less and play more // <https://www.who.int/news/item/24-04-2019>
3. "Uzbekistan – strengthening digital skills to build a safe cyberspace for children" // <https://uzbekistan.un.org/en/241659>
4. UNESCO Uzbekistan, "Building Media and Information Literacy for a Resilient Uzbekistan" (2025) // <https://uzbekistan.un.org/en/241659>
5. Ўзбекистон Республикасининг 14 ноябр 2024 йилдаги “Болаларни зўравонликнинг барча шаклларида ҳимоя қилиш тўғрисида”ги ЎРҚ-996-сон Қонун // <https://lex.uz/docs/7219502>
6. Болаларга нисбатан онлайн зўравонлик ва кибербуллинг бўйича мурожаатлар сони 18%га ошгани қайд этилган // <https://ogoh.uz/81848>
7. Japan Grapples with Risks of Social Media in Pursuing Options for Protecting Children Online // <https://www.nippon.com/en/in-depth/d01099>
8. Singapore Government Strengthens Parental Controls for Children’s Internet Safety // <https://archive.opengovasia.com/2021/08/13>
9. Turkish Ministry expresses concern about children’s digital safety // <https://dig.watch/updates>